

Betreff: Newsflash 3/2017 – 07. März 2017

Mit dem dritten Newsflash 2017 möchten wir auf einen Call aufmerksam machen, eine Berufung verkünden, einen Save-the-date versenden, Hinweise zur Nachlese zu mainzedZWEI17 geben und noch einige Informationen rund um das mainzed versammeln.

- I. Berufung Akademieprofessur
- II. Call for Papers – Digitalität in den Archäologien
- III. Save the Date – mainzed-Ringvorlesung
- IV. Nachlese mainzedZWEI17
- V. Sonstiges

--- I. Berufung Akademieprofessur ---

Zum 1. März 2017 hat Torsten Schrade, Leiter der Forschungsabteilung Digitale Akademie an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die Akademieprofessur an der Hochschule Mainz erhalten. Sein Deputat fließt vollständig in den gemeinsamen Masterstudiengang „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ ein. Professor Schrade bleibt weiterhin Leiter der Digitalen Akademie. Die Berufung ist eine wesentliche Stärkung des mainzed und von großem Vorteil für die weitere Entwicklung des Kompetenznetzwerks. Mehr unter: <https://idw-online.de/de/news668677>

--- II. Call for Papers---

verlängert! Bis 15.03.

Digitalität in der Forschung ist auch für die Archäologien ein Querschnittsthema mit großem Potenzial zur multidisziplinären Zusammenarbeit und der Einbeziehung neuer Fragestellungen und Anwendungsbereiche. Gemeinsam soll dies in einer halbtägigen Session des unter starker Beteiligung des mainzed gegründeten VARM (Verbund Archäologie Rhein-Main) und dem Verein CAA Deutschland (Computeranwendungen in der Archäologie) beleuchtet werden. Hierzu sind Interessierte herzlich eingeladen, Beiträge (Dauer 30 min. inkl. Diskussion) bis zum 15. März einzureichen. Alles zum Call finden Sie unter: <https://varm.hypotheses.org/>.

-- III. Save the Date --

Im Sommersemester 2017 lädt mainzed zur öffentlichen Ringvorlesung des Masterstudiengangs „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ am Mittwochabend (18:15-19:45 Uhr) ein. An elf Terminen werden Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland und aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften aus ihren aktuellen Vorhaben berichten. Die Ringvorlesung wird auf die freundlichen Einladung des Leibniz-Institutes für Europäische Geschichte im Konferenzraum der *Domus Universitatis*, Alte Universitätsstraße 19, stattfinden. Anschließend wird es jeweils einen kleinen Umtrunk geben, zu dem das mainzed herzlich einlädt!

Termine: 26. April, 3. Mai, 10. Mai, 17. Mai, 24. Mai, 31. Mai, 31. Mai, 7. Juni, 14. Juni, 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli

-- IV. Nachlese Diskussion „Bereit zu teilen?“ mainzedZWEI17 --

Vor gut gefüllter Runde fand am 27. Januar die zweite mainzed-Jahresveranstaltung unter dem Titel „Bereit zu teilen? Wie Kulturgut digital verfügbar wird“ im Museum für Antike Schifffahrt statt. Die sehr lebhaft geführte Diskussion belegte die große Relevanz des Themas. Ohne digitale Sammlungen und Archive können sich die digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften nicht entfalten. Aktuell fehlen jedoch noch vielerorts die Voraussetzungen, die – wie die Diskussion zeigte – von der Politik gestaltet werden müssen (s. Tagungsbericht <http://i3mainz.hs-mainz.de/de/pressemitteilungen/bereit-zu-teilen%3F-ja%2C-aber...>). Die Veranstaltung selbst ist auf ein erfreuliches mediales Echo getroffen (<https://www.heise.de/newsticker/meldung/Digitalisierung-Museen-sind-bereit-zu-teilen-3609717.html>, Berliner Zeitung 4./5. Februar 2017 Rubrik „Netzwelt“). Darüber hinaus war die Diskussion Anlass für einen weiteren journalistischen Beitrag zur Frage von Open Data in der Wissenschaft (<http://www.chemie.de/news/161996/open-science-forscher-brechen-aus-dem-elfenbeinturm-aus.html>) sowie einem Blogbeitrag zu Chancen und Hemmnissen von Open Data im Bereich Kulturerbeinstitutionen (<https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ueber-uns/aktuelles/bereit-zu-teilen>).

-- V. Sonstiges --

V.1 Dhd, Jahrestagung der deutschsprachigen Digital Humanities in Bern

Mit Max Grüntgens, Dominik Kasper, Anne Klammt, Thomas Kollatz, Andreas Kuczera und Torsten Schrade war eine große Anzahl von mainzed-Netzwerkern/innen auf der Jahrestagung des Dhd vertreten. Das diesjährige Thema der Jahrestagung war „digitale Nachhaltigkeit“. Präsentationen der Tagung sind zu finden unter: <http://www.dhd2017.ch/presentationen>.

2018 wird die Tagung in Köln zum Thema „Kritik der digitalen Vernunft“ stattfinden. Mehr Informationen dazu: <http://dhd2018.uni-koeln.de/>

V.2 mainzed-Netzwerk auf dem Workshop der CAA in Heidelberg

Auf dem diesjährigen Workshop der CAA e.V. in Heidelberg haben mit Aline Deicke, Thomas Graichen und Florian Thiery mit Allard Mees gleich drei Mitglieder des mainzed-Netzwerks Vorträge (<http://ag-caa.de/workshop2017/programm-des-8-workshops/>) gehalten und Tutorials (<http://ag-caa.de/workshop2017/tutorials-beim-8-workshop/>) gegeben. Unterstrichen wird die Engagement des mainzed durch die Wahl seines Direktors, Professor Kai-Christian Bruhn, zum stellvertretenden Vorsitzenden des CAA e.V.

V.3 mainzed auf 26. Treffen des AK Archive der Leibniz-Gemeinschaft

Auf die freundliche Einladung des Arbeitskreis Archive hatte das mainzed Gelegenheit sich auf dem in diesem Frühjahr gemeinsam vom RGZM und dem IEG ausgerichteten Treffen am 6./7. März mit dem Schwerpunktthema „Forschungsdaten und Archive“ vorzustellen. Als weitere Referate zum Schwerpunktthema hat Dr. Füßl, Deutsches Museum, den Rat für Informationsinfrastrukturen vorgestellt und Herr Watteler, GESIS, die Archivierung von Forschungsdaten an dem GESIS (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften). Mehr zum AK Archive:

Newsflash abbestellen? Email mit Betreff „Abmeldung“ an inf@mainzed.org senden.

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02
55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495
Email: klammt@mainzed.org
Web: <http://mainzed.org>